

ҚАҒАРМАНЛЫҚҚА МЕГЗЕС ДӨРЕТИҰШИЛИК (ПОРТРЕТКЕ ШТРИХЛАР...)

Нуржанов Пердебай Ержанович

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Нөкис

Аннотация: В статье идёт речь о заслуге известного писателя, ученого, проф. С.Бахадыровой в развитии каракалпакской прозы, литературоведения и фольклористики.

Ключевые слова: литературовед, фольклорист, писатель, героический пафос, синтез научного и художественного мышлений, организатор издания 100 томного каракалпакского фольклора.

Summary: The article talks about the merit of the famous writer, scientist, Professor S.Bakhadyrova in the development of Karakalpak prose, literary criticism and folklore studies.

Keywords: literary critic, folklorist, writer, heroic pathos, synthesis of scientific and artistic thinking, organizer of the publication of 100 volumes of Karakalpak folklore.

«Биреу айтар: кеше туўылсам,
Урыста мәртлик көрсетер едим деп,
Биреу айтар: ертең туўылсам,
Коммунизмге жетер едим деп.
...Рахмет саған заманым,
Өз ўақтыңда туўғаның ушын...»

И.Юсупов

Атақлы сөз шебери И.Юсупов айтып кеткен бул поэтикалық пикирлер бурынғы жәмийетти мақтауға қурылған сыяқлы болып көрингени менен, хақыйқатында, хәр қыйлы жәмийетлик системаларда да қахарман атағын алмай-ақ хақыйқый мәртликтин, қахарманлықтың үлгисин көрсетип жүргенлер туўралы айтылған болып, бундай инсанлардың өмирде, жәмийетте аз емеслиги туўралы пикир оятады. Мысалы, өз дәуиринин қахарманлары болған Гүлайым, Алпамыс, Қоблан, Тумарис, Ерназар алакөз, Аллаяр Досназаров хәм тағы басқалар хукиметлик нышанлар (значоклар) алып, көкиреклерине тақпаса да, халық ядында, миллет тарийхында шын мәнисиндеги қахарманлар болып қала береді. Мысалы, қанлы саўашларға қатнаспай-ақ қахарманларға мегзес ис көрсетип, үлги боларлық өмир сүрип атырған заманластарымыз бүгинги күнлери де арамызда бар екенлиги дыққатқа ылайық. Олардың арасында лаўазымлы ислерде, көркем хәм илимий дөретиўшилик салаларында көпшиликке үлги болған, мәрт инсан, хәзир 80 жасты ылайықлы күтип алып атырған атақлы алым, филология илимлеринин докторы, профессор,

Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери, илимпаз-жазыўшы Сарыгүл Бағадырованың басып өткен өмир жолы ҳәр тәрешлеме мақтаўға, көтермелеўге ылайық.

С.Бағадырованың терең илимий-әдебий изертлеўлери менен идеялық-эстетикалық жақтан қунлы, тематикасы бай көркем прозасы арнаўлы изертлеўге турарлық. Биз оның прозасындағы баслы тема ел қорғаў, ұатан қорғаў темасының өзине тәнлиги, оның шығармаларының реалистлик сыпатларының тереңлиги ҳаққында пикир жүритпекшимиз.

С.Бағадырова көркем прозасының айрықша бир өзгешелиги соннан ибарат, оның, хәттеки, айырым қатарлары да өзине қаҳарманлық сыпатты сиңирип жибергенлигин көремиз. Мысалы: «Массагетлер қыз баланы да, ер баланы да нағыз ер жетти деп биринши қан төккен күнинен баслап есаплайды. Ол душпан қаны болыў керек. Сол күни қыз, жигит ер жетти деп есапланады. Оннан кейин қәлеген адамы менен қосылыўға рухсат етиледі. Массагетлерде қыз бенен жигитти ата-анасы қоспайды. Олар әскерий жарыста бир-бирин жеңсе ғана қосылады» [Бағадырова С., 2018. 45-46 б].

Мине, усындай, қаҳарманлық сыпатлар көзгебирден бөртип көринетуғын қатарлар оның пүткил дөретиўшилигинде көплеп ушырасады. Улыўма, оның шығармалары хәм идеялық-тематикалық, поэтикалық, хәмсоциаль-жәмийетлик, психологиялық көз-қарастан өзине тәнлиги менен айырылып турады. Сонлықтан да, С.Бағадырованың дөретиўшилик табыслары тек халқымыз арасында ғана емес, ал, бурынғы Аўқам көлеминде унамлы баҳаланғаны тосыннан емес. Бул оның оқыўшылар аудиториясының кең екенлигин, талант қырларының қунлылығын хәм бийикке көтерилгенин аңлатады. Атап айтқанда, 1982-жылы бурынғы СССР Жазыўшылар Аўқамының мәжилислериниң биринде қарақалпақ көркем прозасы мәселелери додаланады. Онда белгили сыншы Қ.Камалов баянатында қарақалпақ прозасындағы Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақ дәстаны» трилогиясы менен С.Бағадырова хәм тағы басқалардың повестьлери жоқары баҳаланады. Москвадағы атақлы әдебиятшылар менен жазыўшылар хәм аўдармашыларда шығып сөйлейди. Мысалы, Орта Азия хәм Қазақстан халықлары әдебияты бойынша жетик қәниге З.Кедрина С.Бағадырованың дөретиўшилиги, оның «Хаяллар» повести ҳаққында: «...пүтин бир романның мазмуны енгизилген «Хаяллар» повестинде жазыўшы тәрешинен шешилген, сўўретлеп ашылған мәселелер жүдә қыйын. Бунда еки қаҳарманның: солдаттың жас жесириниң хәм оның жақын сырлас жеңгесиниң тарийхы сўўретленген. Миллий дәстүрлер, тәбият көринислерин сўўретлеген жерлерде жазыўшы халық үрп-әдетлерин ғана ашып берип қоймай, ең баслысы, еле турмыс қурмаған жас қызға тән болған мухаббатқа садықлық пенен әдепликти, әдебий қаҳарманлардың характерлерин психологиялық

формаларда терең ашып сүўретлеўдеги жазыўшы шеберлиги көзге түседи. «Сарыгүл дөретиўшилик өзіншеллиги қәлиплескен жазыўшы» [«Әмиўдәрья» ж., 12 б]- деп оның дөретиўшилигине баға береді.

Тағы бир белгили әдебиятшы, маман қәниге Т.Кохманда С.Баҳадырова прозасы ҳаққында өзиниң унамлы пикирлер менен ортақласады. Оның белгилеп өткениндей: «Хәзирги қарақалпақ прозасының нағыз табысларының бири – бул С.Баҳадырованың «Хаяллар» повести болып есапланады. Шығарма турмыслық материалға оғыры бай. Онда урыс жыллары тек ғана еки еркеги бар аўылдың турмысы айқын сүўретленеди, тартымлы баянланады. Зийўардың тилинен баянланған ўақыяларда әдебий қахарман аўыл турмысындағы машақатларды ғана емес, ал, ана тәбияттың гөззаллығын хәм әжайып адамларын айтып сыр шертеди. Автордың нәзеринде еки қахарманның: биринши мухаббаттың палын татқан Зийўар хәм оның бахытлы деп бахытлы емес күндеси Ханзаданың тәғдири китап оқыўшыларын қатты толғандырады. Повестьте Ханзаданың образы реалистлик пенен, терең хәм ҳақыйқатшыл мазмунда ашып сүўретленген. Онда Ш.Айтматовтың Жәмийласының минези бар. Ол Жәмийладай өзиниң ҳаяллық бахтын өмирден жулып алыў ушын барлық барымға бара алады. Бул шығарма урысқа нәлет жаўдырады» [«Әмиўдәрья» ж., 32 б].

Мине бул пикирлер буннан алдын С.Баҳадырова шығармаларына байланыслы И.Юсупов тәрәпинен айтылған пикирлерге уқсас. Ол жазыўшылар аўқамы мәжилисинде «Хаяллар» повестине жоқары баға берген еди. Оның пикири бойынша, С.Баҳадырованың «Хаяллар» повестиниң қахарманлары «Мухаббат қосығы» деп жоқары көтермеленген Ш.Айтматовтың «Жәмийла» повести қахарманларын еслетеди. Повестьлердеги бул уқсаслық өмир шынлығы менен жазыўшылардың дүнья танымының жақынлығы себепли келип шыққанлығын аңлаў қыйын емес. Буның өзи жазыўшының жаслық жыллардан-ақ таўдай табысларға ерискенлигин, қәлеминиң жүйрик хәм өткирлигин, бәрхама изленисте, қайралып турған талантын аңлатады.

С.Баҳадырованың көркем проза дөретиўдеги белсендилиги менен көрегенлиги, биз айтажақ болып отырған қахарманлық нышанлары оның Уллы ўатандарлық урыс жыллары шынлығын жан титиретерлик дәрежеде сезимталлық пенен сүўретлеген «Урыстан соң» (журнал нусқасы «Кешиккен солдат»), заманагөй темадағы «Турмыс сабағы», ерте дәўир темасына арналған «Тумарис» (журнал нусқасы «Томарис хәм Кир») повестьлери менен «Тәғдир» трилогиясында айқын көзге тасланады.

Жазыўшы-илимпаздың туңғыш түрде қәлем тербеп, мол илимий изленислер менен белгили табысларға, жазыўшылық қәлемин қайраўға, шеберлигин жетилистирийўге түртки болған. «Хәзирги заман қарақалпақ

гүрриңлери» кандидатлық диссертациясы (1970), «Роман хәм дәўир» (1979) мийнети, докторлық диссертациясының тексти негизинде жәрияланған «Фольклор и каракалпакская советская проза» (1984) монографиясы, «Кетаби дедам Қорқыт», «Қоблан», «Едиге» хәм хәзирги әдебият хәққында ойлар» (1992), «Қаракалпак қандай халық» (Тошкент, 2018) деген мийнетлери, жүдә көп санлы әдебий-сынлық мақалалары халқымыздың илимий-әдебий дүньясында салмақлы орынға ийе. Демек, қысқаша түрде келтирилген усы фактлердин өзи-ақ С.Баҳадырованың бай талантқа ийе екенлигин тастыйықлап, оның дәретиўшилиқ лабораториясында Орта Азиядағы әжайып ири тулғалар М.Әўезов, М.Айбек хәм Н.Дәўқараевлардағы сыяқлы көркемлик ойлаў менен илимий пикирлеўдин ажыралмас синтезин аттан анық көрсетип турады. Бул өз гезегинде халқымыз ақыл парасаты менен көркем ойтанымы раўажланыўындағы өзине тәнликти, тереңликти, бийикке умтылыўды аңлатып, әдебиятымыздың раўажланыўына қосылған салмақлы үлес болып табылады.

С.Баҳадырова, дурысында да, белгили әдебиятшы З.Кедринаның айтқанындай-ақ, әдебият майданына өткен әсирдин жетписинши жылларында ең алды менен аз-кем гүрриңлер жазыў, «Хаяллар» повестин (журнал нусқасы «Екинши муҳаббат») жәриялаў арқалы көзге түсти. Шығарма сол ўақыттын өзинде-ақ жоқары баҳаланып, жаслар, улыўма, әдебият ықласбентлери арасында унамлы түрде тилге алынып, қолдан қолға өтип оқылатуғын дәретпелердин бирине айланды десек, асыра силтеў емес. Шығарма сол жыллардағы Т.Қайыпбергенов, Ш.Сейтов, У.Пиржанов, К.Смамутов, С.Салиевлердин, кейин ала жарық көрген К.Рахманов, Д.Шерниязова, Б.Аймухамедова, Е.Өтепбергенли, Х.Дәўлетназаровлардың лирикалық, лириопсихологиялық повестьлери сыяқлы өзине тән стильге ийе болып, ўақыялар әдебий қаҳарманлардың тилинен баянланады. Шығарма сюжетлик-композициялық көзқарастан субъектив-психологиялық принципке, аналитикалық сүўретлеўлерге қурылған. Онда бас әдебий қаҳарман өмирбаянының белгили бөлеклери, атап айтқанда, Ыатандарлық урыс дәўириндеги каракалпак аўылларының биринде жасаўшы Зийўардың классты питкере сала қара мийнетке жегилиўи, Кеңес деген жас өспирим бала менен пахта, ғаўаша қатар араларын ақсай менен шүдигарлаўға теңдей қатнасыўы, аўылға қалалық жигиттин ўәкил болып келиўи, заманагөй пишимдеги азаматты Зийўар менен урыста еринен қара қағаз келип жесир қалған Ханзаданың теңнен унатып қалыўы, зыялы жигиттин хәр бир хәрекетин, жүрис-турысын, оның адамгершиликли қылўаларын жас нәўше қыз Зийўар менен тис қаққан, өз ойларын жасырмай айта алатуғын Ханзаданың бақлап барыўлары, солардың барлығының Зийўар тилинен баянланыўы, Зийўар менен жигиттин шын муҳаббаты арасына түсип жеңилтеклик еткени ушын Ханзаданы жасы

үлкенлердің арбаға байлап қойып сабалауының жүдә тәсирли сүүретлениуи оқыушы журтшылықтың жүрегін ләрзеге келтиреді. Келиншектің бригадир қайнағасының қатаң ескертиу сөзлеріне жууап ретінде: «Менің қолымнан не келеді қайнаға. Мен бір жүдә жесир болайын деп пе едим...» - деген сөзлерінде қаншелли муң-шер жәмленген дейсең. Повестьте буннан басқа да трагедиялық пафосқа ийе хәдийселер көптеп сүүретленеді.

Улыума повестьтеги уақыялар сол дәуір хақыйқатлығына сыйымлы, исенимли түрде сүүретленген. Олардың әдебий қахарманның тилинен берилиуи, шығарма қурылысында авторлық баянлаудан тысқары драматизм менен терең ойлылыққа толы диалог хәм ишки монологлардың қолланылыуы, хат формасының ислетилиуи, қыймыл-қозғалыстар, пейзажлық сүүретлеулердің тәсиршенлиги менен ажыралып турады.

С.Бахадырованың тың темаға, әйемги массагетлердің батыр қызы Тумариске арналған повести де дыққатқа ылайық. Шығарманың сюжетлик раўажланыуында қахарман хаял Тумарис пенен Персия патшасы Кир арасындағы қарама-қарсылықтарға негизленген әдебий конфликт үлкен әхмийетке ийе. Шығармада илимий публицистикалық баянлаудың орынлы ислетилиуи, хәр қыйлы географиялық атамалар менен тарийхый дәуірге тийисли терминлердің өнимли қолланылыуы, массагетлердің түп бабасының саклар менен байланысы тууралы аўызеки әпсаналар менен гүрриң-әңгимелердің дурыс таңланыуы хәм шеберлик пенен ислетилиуи дыққатқа миясар. Тумарис пенен перслер патшасы Кир арасындағы кескин қарама-қарсылыққа тийкарланған шығарма конфликті оқыушы дыққатын дәрриу-ақ өзине тартады. Қанлы саўашлардан соң перслердің жеңилип Кирдің геллесиниң мес толы қанға батырып жиберилиуи жүдә өткир сюжет детальлары, жанлы картиналық көринислер менен поэтикалық формалар: диалог, ишки монологтың автор баянлаулары менен синтезленип келкен түрлери, пейзажлар, әдебий қахарманлардың сыртқы түр-пишиміндеги, дәл психологиялық халатлардағы сыпатлы белгилерін ашыушы портретлик, мимикалық, қыймыл-қозғалыс формаларының ислетилиуи хәм тағы басқалар китап оқыушыларға халқымыздың узақ өтмиштеги қахарманлығын жанландырып елеслетеді. С.Бахадырова повести еле де көбирек, толығырақ хәм тереңирек сөз етиуге ылайық. Ол әдебиятымызда усы темаға арналған А.Әбдиевтиң, Х.Өтемуратованың, Г.Дәулетованың хәм басқалардың шығармаларынан тәуір-ақ алдын дәретилди. Ол автордың көп ғана илимий изленислеринен кейин тууылған көркем проза үлгиси. Бул тууралы автор өзиниң «Қарақалпақ қандай халық» деген китабында: «Тумарис тууралы тарийхый материаллар Москвадағы бас китапханада докторлық жұмысымды жазып атырғанда алдымнан қайта-қайта шыға берди, шыға берди. Соңынан

докторлық диссертациямды ысырып қойып, бул темаға қызғын кирисип кеттим. Тумарис туўралы шығарма жазбаўға мүмкин болмай қалды»-деп жазады [Баҳадырова С., 2018. – 67 б].

Әлбетте, усындай жанлы умтылыў, айрықша пафос болмаған жерде узак алыстағы тарийхий дәўир менен Тумарис тулғасындағы қахарманлықты ашып бериў мүмкин емес. «Тумарис» повести дәслеп «Әмиўдәрья» журналында «Томарис ҳәм Кир» (1999. – №3-4) деген ат пенен жәрияланып, соңынан өзбек тилинде Музаффар Ахмадтың аўдармасында (Тошкент, «Узбекистон», 2016) китап болып басып шығарылды. Ал соңынан шығарма карақалпақша «Тумарис» деген атама менен басылды (Тошкент, «Навруз», 2018).

С.Баҳадырованың адамгершилик пазыйлетлери өз алдына. Буған мен 1985-жылы ӨзРИАҚБ Н.Дәўқараев атындағы Тарийх, тил ҳәм әдебият институтына жумысқа кирген күнимнен баслап гүўа болғанман. Университетте әдебияттан диплом жумысын жақлаўым келешекте мениң усы бағдарда изертлеўши болыўыма негиз таярлаған еди. Усы себепли мен академияға келген соң келешек илимий жумысымның темасы, улыўма илимий искерлик ҳаққында Сарыгүл апа Баҳадырова менен тез-тез пикирлесип, қызыкқан сораўларға жуўап тапқандай болар едим. Ол: «Пердебай илим деген сондай нәрсе, оған шынтлап бир кирдиң бе, оннан қайтып шығыўың қыйын» деп айтыўын қайта-қайта тәкирарлаўдан жалықпас еди. Бул мениң илим жолындағы бар жуўапкершиликти сезиниўиме жәрдем бергенин жасырмайман. Ол ўақытлары Илимлер Академиясы имаратының гөне корпусы дәлизин әдебиятшылардан Зейтуна Насруллаева, Артық Каримов, Айдар Муртазаев, Айымқул Пирназаровлар, тилшилерден Досжанбай Насыров, О.Доспанов, Раўия Есемуратова, Мамыт Қәлендеров, тарийхшылардан академик Сабыр аға Камалов, Абдикерим Қошанов, Узақбай Қальниязов ҳәм т.б. толтырып жүрер еди. Булардың ишинде мен проза бойынша кандидатлық ҳәм докторлық диссертациясын жақлаған, өзи де белгили жазыўшы С.Баҳадырованы өзиме жақынырақ көрер едим ҳәм ийни келседәрриў оның менен келешектеги илимий жумыс бағдарым бойынша сөйлесиўге умтылар едим. Өйткени келешекте менде проза бойынша илимий жумыс тжазсам деген пикирди кеўлиме түйип жүрер едим. Юбиярдың кандидатлық диссертациясына атақлы әдебиятшы М.Нурмухамедовтың, докторлық жумысына бурынғы Аўқам миллий әдебиятлары бойынша белгили қәниге Зоя Сергеевна Кедрианың илимий басшы болғанлығы да мени қызыктырар еди, усындай дүньяға белгили әдебиятшыларға шәкирт болсам деген әрман менде де жоқ емес еди. Енди ойлап көрсем, усылардың ҳәммеси бизиң келешек илим мәсканым сыпатында Москваны, онда да Сарыгүл апаның илимий басшысы З.Кедрина жумыс

ислейтуғын М.Горький атындағы Жәхән әдебияты институтын таңлауым тосыннан болмаған екен. Буның ушын әлбетте юбилярға миннетдарман.

1989-жылдың декабрь айынан баслап мен Москвадағы М.Горький атындағы Жәхән әдебияты институтына 2 жыл илимий стажировкаға жиберилдим, кейин аспирантураға түстим. Усылай етип бизиң де көкирегимиздеги әрمانымыздың орынланыуына негиз таярлана баслады, Москвада ИМЛИ де оқыуын баслаған бизге атақлы әдебиятшы Зоя Григорьевна Османованың бекитилиуи болса бизиң де жууапкершиликти сезинип, юбилярға усап жумысымды өз уақтында жақласам деген нийеттиң пайда болыуына тийкар болды.

Москвадағы жумысымды өз уақтында жақлап дипломлы қәниге сыпатында Илимлер академиясына қайтып, Сарыгүл апа қарауында үлкен илимий хызметкер, илимий хаткер лауазымларында жумыс ислеген дәуиримдеде оннан көп нәрсе үйрендим. Ол илимде хеш қашан бир жерде тоқтап қалмау кереклигин жасларға айтыудан жалықпас еди. Усы себепли шығар, кейин ала илимий жумысты дауам еттирип докторлық жумысты жақлаудың зәрүрлигин түсинип жетиуиме юбилярдың өз уақтында берген устазлық нәсияты да тәсир еткен шығар, бәлким.

Биз мақаламызға «Қахарманлыққа мегзес дөретиушилик» деп атама қойғанымызда юбилярдың ата-бабаларымыздай қайсарлық пененхәрекет етиу уқыбын, прозасында мәртлик, қахарманлық темасын сүүретлеу барысындағы өзине тәнликти, илим машақатларын жеңиудеги батырлықты нәзерде тутқан едик. Буны оның ғәрезсизлик дәуирине келип репрессия темасына арналған «29 жыл түрмеде» (И.Фазылов ҳаққында), «Қанатынан қайрылған сунқар» (Н.Дәўқараев ҳаққында) хәм т.б. шығармаларын дөретиуи, неше жыллардан соң «Тәғдир» трилогиясының 3-китабын жазып оқыушыға жеткерийге өзінде күш таба алыуы, «Алпамыс», «Қырққыз», «Едиге» халықаралық конференцияларын Нөкисте өткерийге жүрек етиуи хәм т.б. оның ибратлы ислериюбилярдың өткирлигинен, оның өтмишимиздеги мәрт қарақалпақ хаялларына тән қахарманлық сыпатларға ийе екенлигинен дәрек береді.

Улыўма, С.Баҳадырованың илим хәм әдебият майданында қарақалпақ хаял-қызларының сәрдары болып өмир сүрип атырғанын, бүгинги әўладқа үлги боларлық бахт-саодатқа ерискенин көрип биз шәкиртлери қуўанышқа бөленемиз. Юбилярдағы қайсарлық пенен мәртлик оның изин басып киятырғанлар, келешек әўлад ушын үйрениу мектеби болатуғыны анық.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Баҳадырова С. Тумарис. повесть. Тошкент «Навруз», 2018;
2. З.С.Кедрианың сөзинен; Т.Т.Кохманның сөзи // «Әмиўдәрья» журналы, 1982. – №11.
3. Баҳадырова С. Қарақалпақ қандай халық. Ташкент, 2018;